

शिक्षकांची डिजिटल प्रावीण्यता व प्रशिक्षण

श्री. सुहास रामू चव्हाण

सहाय्यक प्राध्यापक

एस. एन. डी. टी. कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड

एस, सी. बी. कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स फॉर वूमन, चर्चगेट, मुंबई

सारांश

एकविसाव्या शतकातील शिक्षण व्यवस्थेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. ऑनलाइन शिक्षण, मिश्रित शिक्षण (Blended Learning), ई-सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधने यांचा वाढता वापर पाहता शिक्षकांची डिजिटल प्रावीण्यता (Digital Competence) ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची कळी ठरते. डिजिटल प्रावीण्यता म्हणजे केवळ संगणक हाताळण्याचे कौशल्य नसून माहिती साक्षरता, डिजिटल नैतिकता, सायबर सुरक्षा, संवाद कौशल्य, नवोन्मेषी अध्यापन पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचे समाकलन या सर्व घटकांचा समावेश होतो. प्रस्तुत संशोधनपर लेखात शिक्षकांच्या डिजिटल प्रावीण्यतेची संकल्पना, तिची गरज, प्रशिक्षणाची भूमिका, अडचणी व उपाययोजना यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

बीज शब्द: डिजिटल प्रावीण्यता, शिक्षक प्रशिक्षण, ई-शिक्षण, माहिती साक्षरता, सायबर सुरक्षा, शैक्षणिक तंत्रज्ञान

प्रस्तावना

जागतिकीकरण आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होणाऱ्या विकासामुळे शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून आले आहेत. विशेषतः कोविड-१९ नंतर ऑनलाइन शिक्षणाला गती मिळाली. National Education Policy 2020 मध्ये तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तसेच UNESCO ने शिक्षकांसाठी आयसीटी (ICT) प्रावीण्यतेची रूपरेषा सुचविली आहे.

आजचा शिक्षक हा केवळ ज्ञानदाता नसून मार्गदर्शक, सुलभकर्ता (Facilitator) आणि डिजिटल वातावरणातील समन्वयक आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या डिजिटल कौशल्यांचा विकास करणे ही काळाची गरज आहे.

१. डिजिटल प्रावीण्यतेची संकल्पना

डिजिटल प्रावीण्यता म्हणजे शिक्षकाची डिजिटल साधने, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, शैक्षणिक सॉफ्टवेअर, मोबाईल ॲप्स आणि ई-सामग्री यांचा प्रभावी, सुरक्षित, सर्जनशील आणि नैतिक पद्धतीने वापर करण्याची सर्वांगीण क्षमता होय. ही केवळ संगणक चालविण्याची किंवा प्रोजेक्टर वापरण्याची कौशल्ये नसून अध्यापन प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचे समाकलन करण्याची सखोल समज यामध्ये अपेक्षित असते. माहिती शोधणे, तिचे विश्लेषण करणे आणि योग्य संदर्भात वापरणे ही माहिती साक्षरतेची (Information Literacy) मूलभूत गरज आहे. त्याचबरोबर डिजिटल माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी व सहकाऱ्यांशी प्रभावी संवाद साधणे, सहकार्यात्मक उपक्रम राबविणे आणि डिजिटल सामग्री तयार करणे ही कौशल्येही आवश्यक ठरतात. सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, कॉपीराइट नियम आणि ऑनलाइन नैतिकता यांची जाणीव असणे अत्यावश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अध्यापनातील अडचणी सोडविणे, नाविन्यपूर्ण साधने वापरणे आणि समस्यांचे तंत्रज्ञानाधारित निराकरण करणे ही डिजिटल प्रावीण्यतेची उंच पातळी मानली जाते.

२. शिक्षक प्रशिक्षणाचे महत्त्व

डिजिटल प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांची अध्यापन पद्धती अधिक परिणामकारक, सर्जनशील आणि विद्यार्थीकेंद्रित बनते. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अध्यापनात दृश्य-श्राव्य साधनांचा समावेश होतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष केंद्रीत राहते आणि समज अधिक स्पष्ट होते. ऑनलाइन साधनांमुळे विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढतो; ते चर्चांमध्ये, प्रकल्पांमध्ये आणि सहकार्यात्मक उपक्रमांमध्ये अधिक उत्साहाने सहभागी होतात. मूल्यमापन प्रक्रियेत विविधता आणण्यासाठी ऑनलाइन क्विझ, ई-पोर्टफोलिओ, डिजिटल असाइनमेंट्स आणि तत्काळ अभिप्राय यांचा उपयोग करता येतो. तसेच जागतिक स्तरावरील शैक्षणिक साधने, मुक्त अभ्यासक्रम (MOOCs) आणि संशोधन संसाधनांशी संपर्क साधून शिक्षक स्वतःचे ज्ञान अद्ययावत ठेवू शकतात. त्यामुळे प्रशिक्षण हे केवळ कौशल्यविकासाचे साधन नसून गुणवत्ता वृद्धीचे प्रभावी माध्यम आहे.

३. प्रशिक्षणाचे प्रकार

शिक्षकांच्या डिजिटल सक्षमीकरणासाठी विविध स्तरांवर प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाते. पूर्व-

सेवा प्रशिक्षणामध्ये (D.Ed., B.Ed., M.Ed.) अभ्यासक्रमात आयसीटी (ICT) घटकांचा समावेश करून विद्यार्थ्यांना प्रारंभिक टप्प्यातच डिजिटल कौशल्ये दिली जातात. सेवा-कालीन प्रशिक्षण (In-service Workshops) द्वारे कार्यरत शिक्षकांना अद्ययावत तंत्रज्ञान, नवीन शैक्षणिक ॲप्स आणि ऑनलाइन साधनांची माहिती दिली जाते. ऑनलाइन कोर्सेस, वेबिनार आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांमुळे शिक्षकांना वेळ आणि स्थळाच्या मर्यादेशिवाय प्रशिक्षण घेता येते. शाळास्तरीय डिजिटल सक्षमीकरण उपक्रमांद्वारे सामूहिक सराव, प्रात्यक्षिके आणि अनुभवांची देवाणघेवाण केली जाते. या सर्व प्रकारच्या प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि तंत्रज्ञान वापरण्याची सवय दृढ होते.

४. अडचणी

डिजिटल प्रावीण्यतेच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वाच्या अडचणी आढळून येतात. ग्रामीण व दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा व आवश्यक उपकरणांची कमतरता असल्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर मर्यादित राहतो. काही शिक्षकांमध्ये तांत्रिक साधनांविषयी भीती, संकोच किंवा अनास्था दिसून येते, ज्यामुळे ते नवीन साधने स्वीकारण्यास मागे पडतात. सातत्यपूर्ण व दर्जेदार प्रशिक्षणाचा अभाव ही देखील एक गंभीर समस्या आहे. तांत्रिक अडचणी आल्यास तत्काळ सहाय्य उपलब्ध नसल्यामुळे शिक्षकांचा उत्साह कमी होतो. या सर्व घटकांमुळे डिजिटल उपक्रमांची परिणामकारकता मर्यादित राहू शकते.

५. उपाययोजना

वरील अडचणींवर मात करण्यासाठी नियोजनबद्ध आणि सातत्यपूर्ण उपाययोजना आवश्यक आहेत. सतत व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development – CPD) कार्यक्रम राबवून शिक्षकांना नियमित अद्ययावत प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. शासकीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी क्षेत्र यांचे सहकार्य घेऊन डिजिटल साधनांची उपलब्धता वाढविणे आवश्यक आहे. सर्व शाळांना आवश्यक उपकरणे व इंटरनेट सुविधा समान प्रमाणात उपलब्ध करून देणे ही प्राथमिक गरज आहे. तसेच सहकारी शिक्षण गट (Peer Learning Groups) तयार करून शिक्षकांनी परस्पर अनुभवांची देवाणघेवाण करावी. अशा एकात्मिक प्रयत्नांद्वारे शिक्षकांची डिजिटल प्रावीण्यता वाढविता येईल आणि शिक्षण प्रक्रिया अधिक सक्षम व परिणामकारक बनविता येईल.

निष्कर्ष

शिक्षकांची डिजिटल प्रावीण्यता ही आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. तंत्रज्ञानाचे योग्य समाकलन केल्यास अध्यापन अधिक प्रभावी, समावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण होऊ

शकते. National Education Policy 2020 च्या दृष्टीकोनाशी सुसंगतपणे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. डिजिटल सक्षमीकरणद्वारे शिक्षक शिक्षण प्रक्रियेत नवसंजीवनी देऊ शकतात आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम करू शकतात.

संदर्भ सूची

1. होल्म्स, डब्ल्यू, बियालिक, एम., व फेडल, सी. (२०१९). *शिक्षणातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अध्यापन व अध्ययनासाठी संधी व परिणाम*. बोस्टन: करिक्युलम पुनर्रचना केंद्र.
2. लकिन, आर. (२०१८). *मशीन लर्निंग आणि मानवी बुद्धिमत्ता: एकविसाव्या शतकातील शिक्षणाचे भविष्य*. लंडन: यूसीएल शिक्षण संस्था प्रकाशन.
3. सेल्विन, एन. (२०१६). *शिक्षण आणि तंत्रज्ञान: प्रमुख मुद्दे व चर्चा*. लंडन: ब्लूमसबरी अकादमिक प्रकाशन.
4. मिश्रा, पी., व कोहलर, एम. (२००६). *तांत्रिक-शैक्षणिक-विषयवस्तु ज्ञान: शिक्षक ज्ञानासाठी एक आराखडा*. टीचर्स कॉलेज रेकॉर्ड, १०८(६), १०१७-१०५४.
5. शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार. (२०२०). *राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०*. नवी दिल्ली: भारत सरकार.
6. रेडेकर, सी. (२०१७). *शिक्षकांच्या डिजिटल प्रावीण्यासाठी युरोपीय आराखडा*. लक्झेम्बर्ग: युरोपीय आयोग प्रकाशन कार्यालय.
7. अँडरसन, जे., व ड्रॉन, जे. (२०११). *दूरस्थ शिक्षणातील अध्यापन पद्धतींच्या तीन पिढ्या*. मुक्त व दूरस्थ शिक्षण संशोधनाचा आंतरराष्ट्रीय आढावा, १२(३), ८०-९७.